

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
MICHAEL DA SILVA

**Implementação de um módulo de monitoria de Interações de
Interações utilizando Programação Orientada a Aspectos**

SÃO PAULO
2014

FACULDADE DE TECNOLOGIA DO IPIRANGA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
MICHAEL DA SILVA

Implementação de um módulo de monitoria de Interações de Interações utilizando Programação Orientada a Aspectos

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Tecnologia do Ipiranga, como requisito parcial para a obtenção do grau de Tecnólogo em Michael da Silva.

Orientador: Doutora Ana Cláudia M. T. G. de Oliveira

SÃO PAULO
2014

SILVA, Michael

Estudo e Aplicação de Programação Orientada a Aspectos/Michael da Silva;
orientador: Doutora Ana Cláudia M. T. G. de Oliveira – Local São Paulo, Ano 2014

_____ f. (quantidade de folhas do trabalho)

Monografia (Graduação) – Faculdade de Tecnologia do Ipiranga

1-_____ 2-_____ (áreas de concentração) – Silva, Michael.

Trad II – FATEC Ipiranga

CDU: _____

ESTUDO E APLICAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A ASPECTOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Tecnologia do Ipiranga, como requisito parcial para a obtenção do grau de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Monografia defendida e aprovada em: __/__/__ .

Banca examinadora:

Prof..(título) nome do professor
Presidente da Banca

Prof..(título) nome do professor
Professor Convidado

Prof..(título) nome do professor
Professor Orientador

*Dedico este trabalho aos educadores presentes
ao longo da minha trajetória de aprendizagem.*

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos que tornaram esse trabalho possível, especialmente aos autores dos textos que li, pois me fustigavam ainda mais a cada linha percorrida com os olhos e tornavam prazeroso o desenvolvimento desse trabalho. Também a minha orientadora que me guiou por essas veredas que chamamos de trabalho de conclusão de curso, principalmente quanto tecia críticas sobre mim, que serão levadas em conta e por isso sou tão grato a ela. Não devo me esquecer dos docentes que compunham a banca, pois foram me avaliaram num dos momentos mais importante da minha carreira acadêmica. De maneira igual quero agradecer aos colegas que fiz nesses anos de faculdade, que de algum modo me incentivavam ou ajudavam nas disciplinas. Por fim, sou eternamente grato a todos os docentes que auxiliaram a minha formação intelectual, por me tornar mais sábio a cada momento.

*“That’s the power of AspectJ:
it supports a richer set of structural and temporal
referencing that follows what we have in natural
languages”. Cristina Videira Lopes*

RESUMO

A disciplina de Interação Humana-Computador descreve que a avaliação das interfaces deve compor o processo de desenvolvimento de software, para isso propõe diversas técnicas avaliativas, dentre elas esta a observacional. Esta última possui a etapa de obtenção das informações das interações, que o presente trabalho se propôs capturar por meio de software. Entretanto, problemáticas relacionadas aos interesses transversais nas linguagens Orientadas a Objetos impedem o desenvolvimento de softwares para captura das interações. Desta maneira, buscou-se empregar a Programação Orientada a Aspectos a fim de lidar com os interesses transversais para tornar possível o desenvolvimento do Módulo de Monitoramento de Interação, que objetivou capturar e a notificar aos interessados do acontecimento de interações em tempo real.

Palavras-chave: Interesses transversais. Interação-Humano-Computador interações. Modularização. Monitor de interações. Programação Orientada a Aspectos.

ABSTRACT

The discipline of Human-Computer Interaction describe evaluation as step of software development process, therefore propose various techniques, so among them there is a observational technique. The latter technique has obtainment information of interaction step, so this paper proposes capture that information's using software. However problems related to crosscutting concerns on Object Oriented languages blocked the software for capture the interactions. Thus Aspect Oriented Programing has applied for manipulated the crosscutting concerns and turn possible the Interaction Monitor Module, with aim of capture and notify the events interactions on real time.

Keywords: Aspect-Oriented Programming. Crosscutting. Concern. Interaction monitor. Human-Computer interaction.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 Requisito implementado.....	17
Figura 2 Requisitos com interesse transversal.....	18
Figura 3 Modelo simplificado de POA.....	23
Figura 4 Código escrito com AspectJ.....	32
Figura 5 Código escrito com Guice.....	33
Figura 6 Código inicial do software.....	35
Figura 7 Código com requisito implementado com OO.....	36
Figura 8 Código com requisito implementado com injeção de dependência.....	37
Figura 9 Interceptor.....	37
Figura 10 Classe de domínio.....	38
Figura 11 Configuração do framework.....	38
Figura 12 Implementação dos requisitos.....	39
Figura 13 Requisito transversal implementado com POA.....	39
Figura 14 Evento de interface gráfica.....	43
Figura 15 Eventos de interação.....	47
Figura 16 <i>Aspect</i> de captura de evento.....	48
Figura 17 Arquivo de configuração.....	49
Figura 18 Classe que recebe eventos.....	49

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
1.1	OBJETIVOS	10
1.2	JUSTIFICATIVA	10
1.3	MATERIAIS E MÉTODOS	11
1.4	ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO	12
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	13
2.1	ENGENHARIA DE SOFTWARE	13
2.2	HISTÓRIA DA MODULARIZAÇÃO	14
2.3	PROBLEMÁTICA	16
2.4	PROBLEMÁTICA NA IMPLEMENTAÇÃO	17
2.5	ABORDAGENS	19
2.6	HISTÓRIA DA POA	20
2.7	PAPEL DA POA	21
2.8	POA	22
2.9	FUNDAMENTOS	23
2.10	ABORDAGEM DA POA	24
2.11	MECANISMO	25
2.12	ABSTRAÇÃO E VISIBILIDADE	26
2.13	CICLO DE VIDA	27
2.14	APLICAÇÃO	28
2.15	INVIABILIZAÇÃO	29
2.16	POR VIR	30
2.17	IMPLEMENTAÇÕES	31
2.18	ESTUDO DE CASO	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
3	INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR	41
3.1	AVALIAÇÃO	41
3.2	OBSERVAÇÃO	42
3.3	MONITORAMENTO DE INTERAÇÕES	43
3.4	PROBLEMÁTICA DE MONITORAMENTO	43
3.5	PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A ASPECTOS NO MONITORAMENTO DE INTERAÇÕES	44
4	RESULTADOS	46
4.1	APRENDIZADO DE IMPLEMENTAÇÕES	46
4.2	APRENDIZADO TEÓRICO	46
4.3	MONITORAMENTO DE INTERAÇÕES	47
5	CONCLUSÃO	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

1 INTRODUÇÃO

No decorrer do século vinte os softwares adquiriram demasiada importância social, pervadiu o cotidiano ao agregar valor aos utilizadores, concomitantemente ao privilégio adquirido nas organizações, também houve o aumento das responsabilidades e de sua complexidade, portanto tornou crítico a produção e execução dos programas nas organizações.

O choque da crise de software abalou os profissionais do segmento, que percebem a necessidade da elaboração de conceitos para software. Nesta época se iniciam os esforços notáveis de teorização, que futuramente se denominara a disciplina de Engenharia de Software (PRESSMAN, 2011).

Os esforços desta disciplina se objetivarão à produção de software com qualidade, devido ao risco de operação que o software obtivera, embasando-se no amplo conhecimento das engenharias, fora criado e ou adaptado: métodos, processos, padrões de projetos, princípios e afins, que são o arcabouço ao desenvolvimento de software atualmente.

Nesta gama teórica, salientam-se os princípios, pois são definições basais e primeiras à temática dos estudos, sendo assim o atendimento dessas definições assegura os objetivos da Engenharia de Software, isto é, programas de computador com qualidade tão importante as organizações.

Ao remontar da recente história de software o paradigma Orientado a Objeto ganhará notoriedade, pois proporcionara ampla aproximação a teoria, aliado ao aumento da qualidade resultante e ampliação dos mercados. Contudo, algumas problemáticas relativas a modularidade persistem neste paradigma.

O respeito aos princípios, como Princípio da Responsabilidade Única (PRU) (MALTA; VALENTE, 2004), que visa modularização dos softwares, encontra-se descrito claramente na Programação Orientada a Objeto nas definições das propriedades estruturais, entretanto se constatam deficiências arquiteturais, causada pela intersecção de responsabilidades sistêmicas, denominado interesses transversais (JBOSS, 2004). Porquanto afeta diretamente a modularidade, pois desrespeitam PRU estabelecidos pela Engenharia de Software.

Neste contexto foi proposto o paradigma Orientado a Aspectos (OA), que objetiva resolver as limitações da modularização, por meio da resolução das problemáticas, denominadas de emaranhamento e espalhamento (DE GRANDI; DE

CAMARGO; SPOTO, 2004), que são efeito dos interesses transversais. Assim a Programação Orientada a Aspectos (POA) se tornou referência no trato arquitetural (MALTA; VALENTE, 2004) (ORACLE, 2005), principalmente à resolução das limitações arquiteturais encontradas na POO, também para potencializar o desenvolvimento de software, por meio da extensão suas capacidades.

Desta forma a adesão da POA ao processo de desenvolvimento de software, que utilize paradigmas deficientes na definição das propriedades arquiteturais de software, como POO, poderá agregar valor ao processo, devido aumento possível da qualidade de modularização dos produtos, que vão ao encontro do foco das teorias da Engenharia de Software.

1.1 Objetivos

O presente trabalho objetiva desenvolver uma ferramenta para obtenção das informações de interações de usuário, sem empregar meios invasivos. Propondo uma abordagem diferenciada das utilizadas atualmente, por meio da POA será capturará as informações relacionadas a interações.

Assim abordar a resolução proposta pela OA nas diversas frentes; na teórica, explanar os conceitos fundamentais da POA, bem como os mecanismos engendrados na composição dos fluxos de execução e características. No intuito de dissecar a tecnologia para entender efeito da sua aplicação nos softwares. Por outro lado explanar sobre as críticas proferidas e projetar como tal tecnologia afetará o devir dos softwares.

1.2 Justificativa

A usabilidade é um atributo de qualidade fundamental aos softwares da atualidade, desta maneira avaliar as interfaces gráficas acarreta em níveis de usabilidade mais elevados, com softwares de maior qualidade.

A obtenção das informações relacionadas às interações de usuário compõe um das etapas que as ferramentas avaliativas devem realizar, portanto as ferramentas de avaliação não devem utilizar meios invasivos para captura das

informações. Desta forma o emprego de ferramentas avaliativas de interface gráfica auxilia no estabelecimento de níveis de usabilidade desejáveis

Desta maneira é fundamental utilização de ferramentas não invasivas à captura das informações sobre as interações dos usuários com as interfaces gráficas.

1.3 Materiais e Métodos

No princípio serão realizadas pesquisas bibliográficas voltadas na literatura acadêmica, a fim de conceituar o assunto, também abordar documentações técnicas que tratem POA, ou seja, explorar as especificações das principais tecnologias em uso.

O projeto do Módulo de Monitoramento de Interações (MMI) adotará modelo adaptado da técnica Extreme Programming (XP), como documento referencial à elicitação de requisitos, a princípio pesquisas acadêmicas voltadas ao monitoramento de interação. Utilizará a POA para afetar as classes a serem monitoradas.

A plataforma Java fora preterida na implementação, por possuir documentos de especificação voltados POA e implementação nativa, também pela vasta gama implementações existentes para tecnologia. Assim empregar o método experimental para desenvolvimento da solução.

1.4 Organização do Trabalho

O presente trabalho se dividirá em duas frentes a monográfica que estará empenha no entendimento profundo dos conceitos relacionados a POA e técnicas auxiliares, e a implementação que se dedicará MMI.

No Capítulo 1 do presente documento introduzirá a problemática existente no desenvolvimento de software segundo Engenharia de Software e modo de desenvolvimento do trabalho. No Capítulo 2 serão esclarecidos os conceitos, também aprofundar os estudos de maneira que alcancem o nível de implementação, ou seja, trabalho irá dos conceitos á implementação de software.

Posteriormente, no Capítulo 3 se explanará sobre a Interação Humano-Computador com as questões relacionadas a avaliação de interface e a abordar os problemas que as ferramentas para avaliação devem enfrentar.

Por fim o Capítulo 4 descreverá a conclusão, bem como resultados no desenvolvimento da ferramenta.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os softwares desempenham papel crítico no cotidiano organizacional, sendo empregado de diversas formas, isto explica a demanda por qualidade na aquisição dos softwares, também a procura do alinhamento do software aos objetivos organizacionais. Logo, o desenvolvimento de softwares deve se empenhar na qualidade de software no intuito satisfazer as expectativas.

O alinhamento dos softwares as expectativas incorre na complexidade dos mesmos, dado afinidade do produto ao cotidiano do negócio e os interesses do operador. Assim, a procura pela afinidade acarreta no surgimento de peculiaridades na arquitetura de software, haja vista a especificidade dos requisitos por serem atendidos (PRESSMAN, 2011). Desta forma se devem empenhar tecnologias que solucionem eficientemente as dificuldades arquiteturais.

Neste sentido a OA propõe a resolução das problemáticas de arquitetura existentes, por meio de uma visão diferenciada, assim vai ao encontro dos objetivos da Engenharia de Software, logo se faz importante o estudo desta abordagem na produção de software por almejar a qualidade.

Desta forma o presente capítulo, percorre fatores conceituais, teóricos e técnicos da tecnologia da POA para compreensão do estabelecimento desta no desenvolvimento de software.

2.1 Engenharia de Software

Ao longo da história do desenvolvimento de software, a disciplina de Engenharia de Software tem se dedicado a qualidade (BABAR; WANG; GORTON, 2005), assim estabelece os padrões de qualidade de software (ABNT, 2003) (NOVAES DE REZENDE, 2005) que definam os atributos de qualidade. Então, emprega e propõem conjunto de técnicas, métodos, ferramentas e afins que afetem a qualidade de software (GRADECKI; LESIECKI, 2003?) (BABAR; WANG; GORTON, 2005). Logo a aplicação deste conjunto diligenciado aos objetivos da Engenharia de Software estará por assegurar a qualidade.

O conjunto de conceitos descrito pela Engenharia de Software estabelece preceitos fundamentais aos softwares, denominados princípios. O Single Responsibility Principle (SRP) (DEMARCO, 1998), que define a responsabilidade

nuclear em nível de implementação, quando aplicada, afeta as linguagens de desenvolvimento. Desta maneira as linguagens evoluem, quando aplicam os conceitos de Engenharia de Software, por assim os produtos provenientes destas linguagens, possivelmente estarão aproximados do propósito da disciplina (MITCHELL, 20--).

Neste sentido o princípio Separation of Concern (SoC) define a segregação lógica das responsabilidades (MITCHELL, 20--), ou seja, a distinção abstrata das funcionalidades dos módulos da arquitetura, que anexado ao processo de análise de software (ESPÁK, 2004) propicia o aprimoramento da estrutura. Define-se *concern* como um interesse de software decomposto em partes menores e gerenciáveis (AOSD.NET, 2005). Portanto a adoção massiva da Programação Orientada a Objetos (POO), explica-se pelo cumprimento ao princípio no desenvolvimento de software com linguagens Orientadas(s) a Objeto (OO). Desta forma os teóricos atingiram o conceito-modelo de modularidade empregado atualmente, com a aplicação do SRU e SoC (L. HÜRSCH; VIDEIRA LOPRES, 1995).

Contudo a POO possui problemáticas que prejudicam a arquitetura de software desrespeitando o modelo estabelecido pela Engenharia de Software (LADDAD, 2010). São *scattering* e *tangling* os fenômenos perceptíveis do descumprimento (LADDAD, 2010), estes atingem negativamente os programas. No intuito de solucionar os fenômenos denotados se empregou a POA, que propõem uma decomposição arquitetural diferenciada, baseada nos requisitos e responsabilidades (BRICHAU; THEO, 20--), diferentemente dos paradigmas existentes, também propõem uma linguagem que se alinhe aos princípios de arquitetura de software.

Por fim, o conjunto de abordagens expostos pela Engenharia de Software, vem ao encontro do aprimoramento das linguagens, por conseguinte dos softwares e atributos de qualidade, logo a tecnologia Orientada(s) a Aspecto (OA) conduz a qualidade de software, pois sana as problemáticas e aproxima-se dos objetivos da engenharia.

2.2 História da Modularização

A história do desenvolvimento de software se relaciona diretamente com a evolução dos computadores, também como dos Sistemas Operacionais (SO), assim se faz possível estabelecer uma correlação as abordagens de desenvolvimento.

O limiar do desenvolvimento estava relegado a codificação de programas, que deveriam executar determinadas tarefas, denominadas *jobs* (NOVAES DE REZENDE, 2005), que descreviam operações computacionais por completo. Assim os códigos fontes eram monólito, comumente descrito como *main*, e os controles dos fluxos de execuções eram responsabilidade do programador. Desta forma a programação desestrutura (GRADECKI; LESIECKI, 2003?) esteve presente na segunda geração de sistemas operacionais com linguagens como Fortran.

O surgimento de novos conceitos de arquitetura dos SO trouxe ao desenvolvimento de software um novo cenário, a modularidade dos SO com organização modular, isto é, cada módulo do sistema possui determinada função operacional (TANENBAUM, 2009). O advento do conceito de funcionalismo promoveu o desenvolvimento à programação estrutura, então coube a cada função exercer uma determinada responsabilidade (NOVAES DE REZENDE, 2005), contudo o relacionamento destas funcionalidades forçava a utilização de técnicas prejudiciais à arquitetura (LADDAD, 2010), por severidades na definição modelo de dados. Por fim a terceira geração de sistemas operacionais introduziu a programação estruturada com linguagens como C.

O aumento da complexidade dos SO, principalmente pela criação das interfaces gráficas, induziu os projetos a produzirem códigos reutilizáveis e portáteis, haja vista a diversidade das plataformas existentes (TANENBAUM, 2009). Neste intuito a adoção da POO emergiu. Assim os conceitos de reusabilidade e manutenibilidade das aplicações (NOVAES DE REZENDE, 2005), dentre outros conceitos descritos para qualidade dos programas. Então, a aplicação de linguagens multiparadigma como C++ (COMPUTER HISTORY MUSEUM, 2014) nas codificações como KDE (TANENBAUM, 2009) tornaram notável o paradigma Orientado a Objetos (OO) (NOVAES DE REZENDE, 2005) na quarta geração de SO.

Uma sintomática da terceira geração fora verificada no desenvolvimento de software na geração seguinte, o paralelo se estabelece com multithreading, o interesse entre thread distintas em porções de memória ou mesmo no fluxo de execução dos trabalhos, denomina-se como interesse transversal. Então surgiu

diversas propostas, uma dentre estas se destaca a Programação Orientada a Aspectos (LADDAD, 2010) para solucionar o entrave do interesse transversal.

Por fim a história da modularidade se relacionada aos sistemas operacionais, concomitante as abordagens adotadas na implementação das soluções, e aprimoramento da modularidade.

2.3 Problemática

O arcabouço dos programas esteve constantemente presente nas discussões da temática de Engenharia de Software, os conceitos relacionados a modularidade se fizeram nesse sentido como dito na **secção 2.2**. A estruturação em classes sendo mecanismo chave do paradigma mais presente no desenvolvimento de software (LADDAD, 2010), o estabelecimento SRP para classes, somado a técnica de *namespace* que abstrai o SoC (MITCHELL, 20--) aprimoram a organização.

Assim na implementação de uma determinada classe, poderá haver a invocação de métodos e atributos de outras classes responsáveis (LADDAD, 2010), que possuem cada qual seus modificadores de acesso (SIERRA; BATES, 20--). Logo se encadeiam as invocações, sendo cada porção nuclearmente responsabilizada e dependente de outras.

Nesse sentido a cadeia de invocação de uma classe, poderá ser quantitativamente substancial a codificação da classe para alcançar seus objetivos, isto caracteriza uma sobrecarga de responsabilidades, denominada *tangling* (LADDAD, 2010) ou emaranhado, por consequência viola o SRP.

Ademais, os softwares possuem objetivos descritos como requisitos funcionais e não funcionais em Engenharia de Software, cada objetivo compõe uma dimensão (STANLEY M. SUTTON, 20--) - o interesse ortogonal é sinônimo de interesse transversal – constatado na literatura como *scattering* (LADDAD, 2010), ou espalhamento esta descrita quando dado *concern* possui códigos em diversas partes da arquitetura de software. A dimensão principal, de domínio, utiliza as demais para alcançar seus objetivos (LADDAD, 2010) (GRADECKI; LESIECKI, 2003?) (STANLEY M. SUTTON, 20--), que causa desorganização da arquitetura, por sua vez infringe o SoC.

Os sintomas apresentados estão presentes nos programas OO, portanto são fenômenos que se objetiva sanar a fim de prover uma melhor composição arquitetural de software, contudo sem ter perdas na qualidade interna da solução.

2.4 Problemática na implementação

O código-fonte apresentado possui as linhas coloradas segundo o seus objetivos, deve-se desconsiderar as porção de ‘Estrutura da linguagem’, por ser intrínseca a linguagem empregada, enquanto a linhas marcas como ‘Requisito’ possuem suma importância, pois implementam uma parte ou todo de um requisito de software.

Figura 1 Requisito implementado

```

public class ProdutoControle {
    private MainFormInterface gui;
    private ProdutoConversor conversor;
    private ProdutoValidador validador;
    private ContextoAutorizacao seguranc;a;
    private Usuario usuario;
    private Log log;
    private Persistencia<Produto> persistencia;
    public void novo() {
        long tempolnicial = System.currentTimeMillis();
        if (seguranc;a.autorizado(usuario)) {
            gui.btnSalvar.setEnabled(false);
            String nome = gui.txtNome.getText();
            String valor = gui.txtValor.getText();
            if (validador.nome(nome) && validador.valor(valor)) {
                Produto produto = conversor.produto(nome, valor);
                try {
                    if (seguranc;a.autorizado(usuario)) {
                        persistencia.open();
                        persistencia.persistir(produto);
                        log.logarInfo("Produto:" + produto);
                        gui.mensagem(Utilitario.MENSAGEM_SUCESSO);
                        gui.clear();
                    }
                    log.logarInfo("Acesso negado");
                    gui.mensagem(Utilitario.MENSAGEM_DESAUTORIZADO);
                } catch (Exception ex) {
                    persistencia.rollback();
                    log.logarInfo("A operação de persistência falhou");
                    gui.mensagem(Utilitario.MENSAGEM_FALHA);
                } finally{
                    persistencia.close();
                }
            } else
                gui.mensagem(Utilitario.MENSAGEM_FALHA);
            gui.btnSalvar.setEnabled(true);
        } else{
            log.logarInfo("Usuário: " + usuario + " teve acesso negado");
            gui.mensagem(Utilitario.MENSAGEM_DESAUTORIZADO);
        }
        long tempoFinal = System.currentTimeMillis() - tempolnicial;
    }
}

```

 Estrutura da linguagem	 Conversão
 Instanciação	 Persistência de dados
 Segurança	 Requisito
 Modificação da interface	 Log
 Validação	 Teste de tempo

Fonte 1 (Autor, 2014)

As demais cores são irrelevantes o requisito em questão, mas são fundamentais para alcançar o objetivo, isto é, o requisito de software. Estas partes são *concerns*, que quantitativamente majoritária representação sobre as linhas implementadoras da especificação, que verdadeiramente focadas no objetivo da implementação, isto é, grande parte do código não implementa o requisito.

Assim a presença de diversas cores demonstra o emaranhamento das responsabilidades, visto que cada concern é responsabilizado por atender os requisitos, por tanto cada qual possui suas peculiaridades. Sendo assim as diversas responsabilidades se cruzam, interpõem e interseccionam nas arquiteturas de software, isto é, interesses transversais, o que se nota nesse entrelaçamento dos concerns é o fenômeno de tangling. Embora possamos refatorar o código, os resultados obtidos somente obliterariam a complexidade sem qualquer ganho.

Pode-se observar no trecho de código exposto na **Figura 2**, invocações substanciais aos *concerns* de 'Segurança', 'Instanciação' e 'Persistência', na visão macro da arquitetura da solução se evidenciará o excesso da presença dessas responsabilidade ao longo do código.

Figura 2 Requisitos com interesse transversal

Fonte 2 (Autor, 2014)

Os responsabilizados em executar determinadas tarefas, devem sempre checar a segurança da sua execução, apesar da responsabilidade de segurança não lhes pertencer, ou seja, responsabilizam-se parcialmente por uma tarefa que não condiz, extraviar os objetivos especificados, sendo assim se passa desconhecer exatamente quais são os pontos da arquitetura que estão assegurados, ou seja, que

fatidicamente implementam a tarefa de segurança, este fenômeno se denomina scattering.

Ambos os fenômenos descritos prejudicam a arquitetura, pois desviam as unidades de software da especificação ou dificultam o entendimento da unidade que responsabilizada por determinada tarefa. Portanto, afetam a qualidade interna dos softwares por distancia-los dos objetivos do software.

2.5 Abordagens

No intuito de solucionar as problemáticas de POO relacionadas a modularização de software, surgiram diversas abordagens (LADDAD, 2010), que podem ser agrupada em: nativas e de design. O primeiro agrupamento se trata soluções nativas na plataforma de desenvolvimento, portanto emprega recursos disponíveis. A outra se refere à adoção de padrões de projetos (GAMMA, 20--), que proporcionem a resoluções não prejudiciais a arquitetura de software voltada ao domínio.

O grupamento de soluções nativas em geral se vale da técnica de monitoramento de chamada, isto é, qualquer chama de método é vigiada (NOVAES DE REZENDE, 2005), desta forma se faz possível alterar o fluxo de execução normal, isto é, com a injeção do comportamento desejado nas chamadas. Esta técnica pode ser empregada de duas formas: a alteração do fluxo de execução ou a uso de *proxy* gerado (LADDAD, 2010).

A técnica de alteração do fluxo poderá ser construída em nível de código-fonte ou de compilador-interpretador (LADDAD, 2010). A primeira altera diretamente o código, sendo necessário possuir os códigos da aplicação, logo injeta as chamadas de interesse transversal. A outra interpreta arquivos binários com determinadas sintaxes, diferenciadamente na etapa de compilação ou interpretação, então modifica a definição do fluxo agregando invocações. Nota-se que ambas são não intrusivas, contudo dependem de arquivos originários (BRICHAU; THEO, 20--) em etapas precedentes a execução, logo não se aplica a software finalizados.

Os padrões de projetos são descritos como modelos para solucionar problemas gerais de software comumente conhecidos (GAMMA, 20--). São cinco padrões possíveis.

- *Chain responsibility* (LADDAD, 2010), a definição de uma cadeia de execução anterior e posterior a execução determinada tarefa, cabe aos elos responsabilidades específicas.
- *Filter* seleciona por critérios específicos tarefas ocorridas. comumente chain responsibility e filter são empregados juntos, estão presentes na API Servlets da plataforma Java.
- *Observer* (LADDAD, 2010) (NOVAES DE REZENDE, 2005) geralmente utilizado para mecanismo de notificação, dado determinado evento se notifica os interessados, que foram previamente registrados, presente na API Swing do Java.
- *Proxy* (LADDAD, 2010) isola as chamadas de métodos, então as chamadas passam primeiramente no *Proxy*, que terá comportamento diferenciado, os proxies transparentes são recorrentemente utilizados, e constam na API Reflection do Java.

Estas técnicas são intrusivas, pois o programador é responsável por implemente-las, assim o aumento da complexidade pode desencadear erros humanos. Ademais comprometem a arquitetura de software e o desempenho (LADDAD, 2010), pois são processadas em *runtime*.

Outra solução proposta utiliza a meta-programação (SILVA, 2013), o desenvolvimento de programas que manipulem a execução, por meio da alteração do fluxo normal da aplicação à outro desejado, a API Refleção da plataforma Java possibilita a manipulação dos bytecodes (SILVA, 2013). Assim conduzir o comportamento ao objetivo esperado.

As técnicas demonstradas solucionam a problemática, entretanto prejudicam o desenvolvimento de software (NOVAES DE REZENDE, 2005), ainda que presentes nas plataformas, não proveem uma resolução eficiente afins de implantação devido a intrusão (LADDAD, 2010). Desta maneira, deve procurar outras abordagens que sanem de modo mais consistente o fenômeno.

2.6 História da POA

A década de 90 no ramo de desenvolvimento de software, caracteriza-se ambientes de execução de processamento limitado, neste sentido técnicas como SoC são profundamente discutidas e sucessivamente cotidiana. Tão logo se

iniciaram pesquisas na Xerox Palo Alto Research Center (LADDAD, 2010) (NOVAES DE REZENDE, 2005) (VIDEIRA LOPES, 2002).

As pesquisas primárias no ano de 1994 indicaram diversas abordagens existentes, que sanam a questão SoC, assim a equipe de pesquisadores compreendeu que a junção dessas técnicas poderia prover uma solução mais robusta. Desta forma cada membro da equipe esteve responsabilizado por algo, no decorrer do projeto a teoria amadureceu (VIDEIRA LOPES, 2002).

Apesar de consciente que talvez a abordagem proposta não solucionasse na completude os problemas, os envolvidos preferiram propor uma resolução parcial a omitir-se, ou seja, foram pragmáticos (VIDEIRA LOPES, 2002).

No ano seguinte o projeto é nomeado *Aspect-Oriented Programming*, o trabalho árduo dos membros no desenvolvimento demandará três anos até a liberação do *AspectJ*, a implementação mais na plataforma Java (VIDEIRA LOPES, 2002).

O esforço principalmente do PhD. Gregor Kiczales conduziu a construção do mecanismo, embora ciente das limitações. Os teóricos da atualidade confirmam a tese por ele sustentada (LADDAD, 2010).

2.7 Papel da POA

Os estudos de Engenharia de Software atestam a existência de diversas problemáticas que afetam arquitetura de software, veja secção 2.3 e 2.4, a AO se propõe a sanar problemas arquiteturais que prejudicam diretamente a modularização, idem a qualidade interna.

Desta maneira a POA esta dirigido mormente a sanar algumas limitações existentes na arquitetura, ou seja, enriquecendo o desenvolvimento sem que seja necessário abandonar tecnologias existentes (LADDAD, 2010). Neste sentido se adota a visão micro e macro da arquitetura dos softwares a fim de identificar a afetação na arquitetura (VIDEIRA LOPES, 2002). A visão micro refere principalmente a implementação, são classes, objetos, interfaces, métodos e afins como alvo. A outra responsável por uma perspectiva ampla, tanto organizacional como relacional, cooperativa e comunicativa das partes que compõem o software.

As teorias da Engenharia de Software possuem princípios correlatos a visão micro e macro, na primeira o PRU, enquanto na segunda o SoC, ambos focados na qualidade interna de software.

Por assim a problemáticas existentes em POO, decore-se de uma limitação, que impacta na arquitetura. A POA vai aplicada na solução do problema, considerando a percepção micro e marco a fim de assegurar a qualidade.

2.8 POA

A programação orientada a aspectos esta embasada numa análise diferenciada das soluções citadas, fundada em *aspects* (LADDAD, 2010) (NOVAES DE REZENDE, 2005) (SILVA, 2013) no tratante técnico, pode-se associar ao conceito de dimensões, que por sua vez são *concerns* (NOVAES DE REZENDE, 2005). Nesta linha de raciocínio os *aspect* foca em determinada dimensões, assim a POA manipula as multidimensões (STANLEY M. SUTTON, 20--) de um programa com objetivo de assegurar a integridade das dimensões. Desta forma provê modo arquitetural que respeite o SoC, por viabilizar a delimitação explícitas dos *concerns* (L. HÜRSCH; VIDEIRA LOPRES, 1995) (LADDAD, 2010).

Então, se POA delinea as dimensões (STANLEY M. SUTTON, 20--), por conseguinte as representações unitárias dessas dimensões na POO são as classes terão escopos mais claros (ESPÁK, 2004), portanto estarão acordadas ao SRP (LADDAD, 2010) (NOVAES DE REZENDE, 2005). Logo arquitetura de software tende a um melhor arranjo, pois haverá uma definição tanto dos *concerns* e das unidades.

Deve-se esclarecer a obediência aos conceitos de modularização. Por meio da construção de fluxos complexos (LADDAD, 2010), embora claramente separados e definidos os interesses ortogonais, estes são fundidos na execução da tarefa interessada, então fluxo executado tem integrado os interessados. Desta maneira não se dana arquitetura de software e comportamento obtido será complexo, contudo sem afetar abruptamente o desempenho das aplicações (LADDAD, 2010).

No apanhado geral a POA modela as dimensões, que mesmo na presença de interesse transversal, executa fluxos diferenciados, assim assegura SRP e SoC sem danar arquitetura de software. Desta forma o paradigma fornece uma melhor

resolução a problemática levantada, que caracteriza como de domínio específica (SILVA, 2013).

2.9 Fundamentos

A literatura aponta um conjunto de particularidades, veja **Figura3**, que diferencia a POA das demais abordagens, não obstante indica como fundamental a aprendizado da linguagem de programação puramente (LADDAD, 2010), admoesta a mescla das OO e POA. Cientes das recomendações se apresentam as particularidades.

Figura 3 Modelo simplificado de POA

Fonte 3 (Autor, 2014)

- *Aspect* é a unidade (LADDAD, 2010), também agrupamento lógico dos *Join Points* ou *Pointcuts* que tenha um contexto alvo em comum, ou seja, interesse mútuo em pontos do software. Segundo Videira Lopes (2002): “The structural and temporal referencing in AspectJ are essential mechanisms for achieving the separation between the Objects and those other concerns”.
- *Join Point* é ponto interessante no sistema (BRICHAU; THEO, 20--) (NOVAES DE REZENDE, 2005).
- *Pointcut* é seletor por critérios de contexto de pontos de execução no sistema (LADDAD, 2010).

- *Advice* é indicador temporal que poderá executar códigos, similar a chamada de método, que ocorrerá anteriormente, posteriormente ou ambos a invocação (LADDAD, 2010).
- *Introduction* possibilita a modificação das unidades de linguagens de domínio, como adição de interfaces e métodos (LADDAD, 2010).

A teoria supracitada possibilita selecionar pontos de execução no software, capturar contexto do ponto e atribuir códigos à execução, assim se faz possível atar duas porções distintas na arquitetura de software em tempo execução. Como fixação a literatura apresentação gráfica de um quebra-cabeça, a primeira peça se caracteriza como *Join Point*, a outra como corpo (*body*) do *Advice*, união ocorrerá se as peças possuírem formas conectivas, a escolha de qual peça se encaixa esta a cargo do *Pointcut* (LADDAD, 2010).

Por fim, esses são os conceitos que diferenciam a abordagem aqui descrita das demais, por promover uma forma diferencia no tocante dos *concerns*, assim delimitando claramente o estrutural do comportamental (NOVAES DE REZENDE, 2005).

2.10 Abordagem da POA

O processo de desenvolvimento de softwares enfrenta diversas adversidades, dentre estas estão as problemáticas de modularização, os fundamentos de POA são o meio para manipular os interesses transversais, que ferem os princípios da Engenharia de Software, logo se faz importante confrontar os fundamentos dessa programação na produção de software.

O principal fundamento da OA é *aspect*, que é correlato ao conceito de *concern* das aplicações (AOSD.NET, 2005), a aproximação entre ambos se dá pela igualdade nas definições, isto é, por outro lado, o *aspect* incorpora a teorização existente no *concern*, trazendo-o ao plano de desenvolvimento de software.

Os *pointcuts* caracterizam a POA, por ser um poderoso mecanismo de seleção, daqueles pontos na arquitetura que afetados por essa programação, posse relacionar esse fundamento aos seletores de Cascade Style Sheet (CSS). Esse último, empregada seletores que elegem determinados elementos dos arquivos dos

formatos HyperText Markup Language, então modifica o visual desse elementos (LADDAD, 2010).

Se *pointcuts* provêm a seleção dos pontos, os *advices* são descritos como o corpo dos seletores CSS, ou seja, aquela parte do código que altera o visual dos elementos. Contudo os *advices* possuem uma característica temporal, que os aproxima da noção de *trigger* presente na programação Structured Query Language, isto é, um bloco de código é invocado antes ou depois da execução de alguma tarefa (LADDAD, 2010).

O *introduction* é comparável ao padrão de projeto *decorator* empregado em POO, pois são adicionadas características ao *joinpoint* em questão, sem alterar o núcleo da implementação.

Os *joinpoints* são similares aos elementos selecionados pelo CSS, ou seja, uma determinada parte na arquitetura do software, sujeito alteração estrutural e comportamental pelo *introduction* também monitorado pelos *advices*.

Deste modo se esclarece que abordagem utilizada OA nos seus fundamentos, esta referenciadas em tecnologias consolidadas, também reafirma que problemática tratada em questão esta presente em outros cenários. Portanto, a POA almeja sanar os entraves de interesse transversal, valendo-se da seleção de pontos na arquitetura, então modifica-los e monitora-los.

2.11 Mecanismo

Os conceitos apresentados são fulcrais na implementação, embora pareçam simples são complexos quando aplicados, pois interferem em diversas faces do ciclo de vida do software, também execuções complexas (LADDAD, 2010), sendo assim se justifica o estudo desses mecanismos.

O desenvolvedor poderá optar por três abordagens, a primeira que somente poderá ser empregada, se possuir código-fonte para compilação, ou seja, surtirá efeito em *compile-time*; a segunda poderá ocorrer se preterir que se atue em tempo de *load-time* (LADDAD, 2010) (NOVAES DE REZENDE, 2005) e *runtime* se dará na execução das instruções.

A implementação da POA traz consigo um conceito denominado *weave*, tradução pura: tecer, na etapa de *weaving* (LADDAD, 2010) ocorre correlação dos *Join Points* e *Pointcuts*, noutras palavras os pontos do software que serão afetados

pelos interesses ortogonais são demarcados, realizado por meio da alteração nos arquivos binários, que caracteriza meta-programação (SILVA, 2013), este é denominado *weave-time*.

A primeira abordagem tem vantagem, quanto ao tempo de carregamento das classes, contudo aumenta o tempo de compilação ou interpretação, também esta restrita a produção daquele determinado arquivo compilado. A seguinte aumenta o tempo de carregamento das classes, mas não altera o tempo de compilação, contudo é totalmente desacoplado, pois se tem reusabilidade, pois a etapa de atuação somente ocorre no carregamento (LADDAD, 2010) (ESPÁK, 2004) (NOVAES DE REZENDE, 2005).

A terceira opção surte efeito em tempo de execução, ou seja, ao passo que ocorre processamento das instruções pode agregar *Pointcuts* à execução, sem que seja necessário efetuar *reload* da classe ou da aplicação (JBOSS, 2008b), denomina-se HotSwap.

Outra peculiaridade são os critérios descritos nos *Pointcuts*, podem ser processados nas três etapas, são distinguidos em: estáticos e dinâmicos (LADDAD, 2010) (FILMAN; FRIEDMAN, 2000), os primeiros são processados em tempo de execução ou carregamento, o último processado em tempo execução. O processamento é demarcação dos pontos na aplicação.

Compile-time nesta fase ocorre processamento dos *Join Points*, processamento de critérios estáticos.

Load-time idem a fase anterior.

Runtime os critérios dinâmicos são processados, se possuírem *Advices* correlatos estes são processados.

As ideias descritas são sanadas com a implementação da linguagem (SILVA, 2013), por sua vez a incorporação técnicas abrangentes a diversos cenários, possibilitou a flexibilização de escolha, bem como melhor desempenho, por meio de estratégias de compilação, carregamento e execução.

2.12 Abstração e Visibilidade

Os conceitos encontrados na OO sanam dificuldades de propriedades estruturais, que estão presente nas linguagens correspondentes. Cientes do

avançado obtido desta teorização, a OA utiliza essas definições na resolução destes entraves, são presentes no paradigma a abstração e visibilidade.

A herança traz a abstração para especificação arquitetural das unidades de POA, a aplicação desta característica permite a reusabilidade dos códigos. Rememorando, estabelece-se uma distinção de unidades abstratas e concretas, a primeira impassível de instanciação, logo *Advices* destas unidades não afetam o software, somente quando herdados, quanto a segunda se faz impassível de herdar.

Outro conceito trata sobre o acesso as unidades da aplicação, assim a visibilidade destas unidades se torna fator indispensável no contexto de POO, mais especificamente a temática de segurança. Neste quesito a OA estende este entendimento, ao compreender que os *Aspects* podem ter acesso restrito ou irrestrito a arquitetura, isto é, o acesso irrestrito desconsidera qualquer entrave de acesso, ou seja, possibilita a afetar aplicação na completude.

Os demais conceitos estão presentes nas unidades do paradigma alvo desse estudo e possuem desempenho similar a OO, a literatura afirma que há similitude estrutural das classes e *Aspects*, entretanto são paradigmas distintos.

Por fim se nota que existem conceitos de diferentes paradigmas na OA, que estes auxiliam na conjectura da linguagem, que sofreram aperfeiçoamento para adequação aos objetivos.

2.13 Ciclo de vida

O gerenciamento dos recursos computacionais compõe o universo de preocupações dos desenvolvedores, a construção de aplicações que utilizem eficientemente os recursos é de suma importância, neste quesito a POA prove a gestão do fluxo de execução. Neste raciocínio, o paradigma propõe ciclo de vida dos *Aspects* seja definido somente pelas características peculiares do software, com uso de Pointcuts (LADDAD, 2010), sendo a implementação da linguagem encarregada da instanciação.

- *Singleton* o aspect terá somente uma instância, que se empregará a todas as invocações.
- *Per Object* haverá uma instância à cada objeto.
- *Per Type* se instanciará uma instância por cada tipo.

- *Per Flow* se inicializará uma instância a cada fluxo de execução iniciado. Ademais a determinação do posicionamento dos aspectos impacta diretamente o comportamento da aplicação. Além da presença da especificação que acarretará em tempos execução mais explícito dos *Advices*, somado a definição de precedência dos *Join Point* que são candidatos ao mesma local.
- *After* executa *body* posteriormente ao *Join point*, ou seja, instruções após a execução.
- *Around* acerca (envolve) a execução de chamadas, executa antes e após.
- *Before* executa antes da execução.
- *Flow* executa somente quando determinado *Pointcut* correspondente determinar o princípio (início) do fluxo de execução.

Desta forma se pode determinar o ciclo dos *Aspects*, a fim de dirimir o desperdício dos recursos computacionais presente em outras técnicas, valendo-se da explicitação do ciclo de instanciação de aspectos.

2.14 Aplicação

No primórdio da concepção OA os teóricos acreditava em um conjunto de possibilidades de aplicação limitado, isso se deveu ao fato, que pesquisadores desconheciam exatamente a problemática enfrentada. Assim descreveram: concorrência, configuração, regras em real-time, estruturação, tolerância a falha, persistência, segurança, depurador e afins. Então, as primeiras implementações se embasaram no atendimento do conjunto descrito.

Posteriormente os conceitos evoluíram de forma a propiciar modelos mais abstratos, que refletiram na linguagem mais genérica, com isso o campo de aplicação da POA cresceu, isto é, fez-se aplicado os diversos entraves existente no desenvolvimento, ora pela facilidade na implementação em relação a abordagens puramente OO, ou por ser o meio mais eficiente e elegante para atender problemáticas específicas. Porém, continua sendo aplicada largamente e principalmente no conjunto descrito por seus idealizadores (VIDEIRA LOPES, 2000).

No mercado atualmente conta com tecnologias robustas que suportam POA, como: Spring Framework, JBoss Server, Apache Shiro, dentre outras. Por outro lado, as que não proveem geralmente utilizam outras abordagens, para sanar a

problemática de interesse transversal, exemplifica-se a plataforma Java com a técnica de *interceptor*, que em suma se trata de proxies transparentes associado ao padrão de projeto *decorator* (LADDAD, 2010).

Por fim, a possibilidade de emprego da POA se expandiu ao passo do amadurecimento da tecnologia, assim despertou a atenção do mercado com sua proposta, que justifica a utilização dessa programação em aplicações de softwares descritas na sua concepção.

2.15 Inviabilização

O referencial bibliográfico aponta majoritariamente as benéficas da abordagem, levanta alguns pontos críticos, no entanto negligência questionamento importantíssimos à discussão que conceitos da tecnologia se propõem a atingir. Os críticos a adoção tecem teorias mordazes, que permeia o âmago do debate, também das implementações existentes, sumariamente inferem a inviabilidade.

A maturidade tecnologia constitui a discussão, os argumentos opositores enfatizam que abordagem ocupa o patamar primário do *Hype Cycle* (LADDAD, 2010), por conseguinte imatura à ambiente de produção (FILMAN; FRIEDMAN, 2000). No entanto, atualmente o desenvolvimento de OA conta com implementações qualificadas, que classificam a solução no terceiro estágio.

O modelo de *Pointcuts* são critérios dinâmicos ou estáticos, o primeiro será invocado em *runtime*. Assim o questionamento notável se trata critérios dinâmicos candidatos, que resultam em falso na verificação, pois há o dispêndio computacional da checagem, sem haver a execução do *Advice* aliado, então, em cenários de alto processamento prejudicará o desempenho dos softwares (FILMAN; FRIEDMAN, 2000). Os teóricos de POA rebatem a questão, preconizando que a assertividade dos *Pointcuts* compõe a responsabilidade dos desenvolvedores, a solidez destes é basal (LADDAD, 2010).

Com veemência a literatura de oposição atenta sobre, a composição dos fluxos completos resultantes do mecanismo de *weaving* (FILMAN; FRIEDMAN, 2000), pois dificulta à compreensão da execução, este fenômeno se nomeia *obliviousness*, que poderá resultar em anomalias comportamentais. Apesar de mitigado em ferramentais (NOVAES DE REZENDE, 2005), persiste como insolúvel

atualmente, nisto decorre a afirmativa de paradoxismo desta tecnologia, porque somente oculta causa primordial, *scattering* e *tangling*.

A argumentação mencionada por último demanda o aprofundamento da temática para ser retalhada. Os pensadores da tecnologia propõem questionamento sobre expressão linguística, senão problemáticas resultantes da inabilidade humana em lidar a com complexidade (SILVA, 2013).

As teorias observadas são importantíssimas à discussão sobre a linguagem, e sua viabilidade tecnológica no cotidiano de desenvolvimento, embora haja uma ponderação sobre resultados obtidos empregando a tecnologia, a crítica indica questões fundamentais ao debate.

Transcrevendo, talvez a OA não satisfaça na completude a questão, mas dentre as soluções atuais, esclarece-se como a mais hábil, se assumirmos um posicionamento paradigmático (SILVA, 2013).

2.16 Por vir

O sistema computacional esta embasado na lógica binária, uma dentre diversas teorias lógicas aplicáveis na informática. Os programas de computador são artefato de software produzido no processo de desenvolvimento, que transcrevem instruções reconhecíveis computacionalmente.

Por vez Engenharia de Software estipula que a produção deve focar na qualidade, por essa razão a confecção de especificações, que esclarecem de diversas forma os requisitos funcionais por serem atendidos, a fim de agregar valor aos utilizadores se faz importantíssimo (PRESSMAN, 2011).

O processo de desenvolvimento descrito pela Engenharia de Software quanto à transformação de especificações em softwares, tange aos desenvolvedores que utilizam linguagens de programação, para produzir os programas, logo as linguagens são meio de comunicação humano-computador.

Em suma, constroem-se programas, que usam recursos computacionais para atender requisitos de utilizadores de software, interessados nos benefícios adquiridos.

Neste sentido a literatura indica as dificuldades na comunicação, provenientes do desajustamento entre as expressões da linguagem uma humana e as linguagens computacionais, pois utilizam relações lógicas diversas, que impossibilitam plena

manifestação dos significados nos programas (VIDEIRA LOPES, 2002). Exemplifica-se a POO que detém restrições nas definições das propriedades de software, então a proposição da POA como linguagem para descrever mais eficientemente estas propriedades.

Portanto, o vindouro tende a transmutação das linguagens, que possibilitarão a codificação mais estreita entre humanos e computadores, transpondo os empecilhos que danaram a produção de software.

2.17 Implementações

Os diversos conceitos definidos na POA formam uma especificações, que se encontra definida nas diversas implementações existentes. Atualmente, AOP Alliance esta incumbido nas discussões e padronizações da POA, esta última descreve que existem dois tipos de implementações: modelo, que abrange parte substancial dos conceitos, e padrão, que atende os requisitos minimalistamente.

A organização padronizadora aponta como implementação modelo, a *AspectJ*, por ser líder no cenário atual e pioneira como biblioteca POA, isso principalmente na plataforma *Java*. Isto se deve a completude do software aos conceitos da POA.

Por outro lado existem implementações padrões, que são aquelas que abrangem basicamente os conceitos fundamentais, são esses: *aspects*, *pointcuts*, *advice* e *joinpoint*, arquitetura necessária para diferenciar qualquer outro tipo de programação da POA.

Figura 4 Código escrito com AspectJ

```

15 aspect TraceMyClasses issingleton() {
16     pointcut myClass(): within(TwoDShape) || within(Circle) || within(Square);
17     pointcut myConstructor(): myClass() && execution(new(..));
18     pointcut myMethod(): myClass() && execution(* *(..));
19     before (): myConstructor() {
20         Trace.traceEntry("" + thisJoinPointStaticPart.getSignature());
21     }
22     after(): myConstructor() {
23         Trace.traceExit("" + thisJoinPointStaticPart.getSignature());
24     }
25     before (): myMethod() {
26         Trace.traceEntry("" + thisJoinPointStaticPart.getSignature());
27     }
28     after(): myMethod() {
29         Trace.traceExit("" + thisJoinPointStaticPart.getSignature());
30     }
31 }
32

```

Fonte 4 (Autor, 2014)

O código fonte constrói logs das chamadas, execuções de métodos e operações no software. São as palavras de cores diferenciadas correspondem a palavras reservas a linguagem, que a biblioteca AspectJ requiere para descrição dos aspectos. A biblioteca utiliza uma sintaxe que difere das linguagens de programação em geral, segue então a recomendação da *AOP Alliance*, isto é, POA não deve estar mesclada ao código-domínio de software, isto explica a adoção pela ferramenta de uma nova linguagem.

Esta última expressa claramente os conceitos fundamentais de qualquer programa OA, pois estão entre as palavras reservadas: *aspect* e *pointcut*, os *advices* são demarcados com instantes, são para este trecho de código apresentado: *before* (antes) e *after* (depois), como aponta a segunda seta. Logo na sequência se relaciona um ou mais *pointcut* para aquele *advice*, vide terceira seta. Por fim, o trecho de código que se executará, esta entre chaves como indica a primeira seta.

Figura 5 Código escrito com Guice

```
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) @Target(ElementType.METHOD)
@interface NotOnWeekends {}
```

```
public class RealBillingService implements BillingService {

    @NotOnWeekends
    public Receipt chargeOrder(PizzaOrder order, CreditCard creditCard) {
        ...
    }
}
```

```
public class WeekendBlocker implements MethodInterceptor {
    public Object invoke(MethodInvocation invocation) throws Throwable {
        Calendar today = new GregorianCalendar();
        if (today.getDisplayName(DAY_OF_WEEK, LONG, ENGLISH).startsWith("S")) {
            throw new IllegalStateException(
                invocation.getMethod().getName() + " not allowed on weekends!");
        }
        return invocation.proceed();
    }
}
```

Fonte 5 (Autor, 2014)

A **Figura 5** acima demonstra um código puramente escrito em Java, que utiliza a biblioteca *Guice*, mais especificamente a técnica de interceptação de invocação de chamada, que consiste em averiguar qualquer invocação, se aprovada sobre alguns critérios, então, contextualizar determinada execução. São dois os principais elementos dessa técnica, o *matcher*, que averigua se determinada execução será afetada, o segundo, o *Interceptor* que recebe informações sobre a invocação e envolve o ponto de execução.

Nesta implementação o *pointcut* está representado pelo *matcher*, enquanto o *interceptor* está para o *advice*. Apesar na similitude semântica entre ambas abordagens, estabelece-se uma diferença quanto ao funcionamento. A biblioteca *AspectJ* atinge 3 etapas: complicação, *weaver* e execução, por outro lado, a *Guice* atinge somente a etapa de execução. Desta maneira, semânticas similares produzem efeitos diferentes em acordo com a implementação preterida.

A AspectJ utiliza características próprias do código-fonte que será afetados, para a definição dos *pointcuts*, isto é, estabelece uma sintaxe capaz de descrever *pointcut* se utilizando da arquitetura do software alvo, cita-se alguns desses comandos: *within*, *execution* e *new*. A sintaxe da biblioteca concorrente demanda a construção de critérios, que estão sobre as prerrogativas do desenvolvedor, em geral se valem de *annotation* para descrever os pontos a serem atingidos. Desta forma, a primeira abordagem se faz menos invasiva ao código-fonte, pois não necessita de qualquer modificação, o que não se poderá afirmar sobre a outra, pois necessita algumas sutilezas para identificações dos pontos de execução.

Se comparados os ciclos de instanciação dos *aspect*, levado em consideração que a classe implementadora de *MethodInterceptor* é correlata ao *aspect* da *AspectJ*, serão diferentes, o ciclos da primeira biblioteca corresponde ao comportamento do software em tempo de execução, enquanto a segunda tem ciclo determinado pelo desenvolvedor, também controlado pelo *garbage collector*. Conclui-se que a *AspectJ* possui ciclo de instanciação gerenciados e voltados aos aspectos comportamentais de software, a outra esta submetida ao entendimento do desenvolvedor e as limitações dos ciclos de vida dos objetos *Java*.

Finalmente, a dicotomia entre padrão e complexo, deve-se a aproximação que estes possuem com relação ao comportamento do software, ou seja, a adequação da implementação aos aspectos de software, que reflete na qualidade alcançada.

2.18 Exemplo de aplicação

Devido a natureza técnica do assunto do assunto deste trabalho, a POA, faz-se importante compreender sua aplicabilidade na resolução de problemáticas reais, em confronto ao conhecimento teórico e softwares que implementam o paradigma, para que se possa esclarecer sobre quais circunstâncias e razões aventaram a atual discussão.

A literatura aponta diversos requisitos de software, que ilustram claramente as barreiras que a POA se propôs enfrentar, mas nessa infinidade de possibilidades alguns casos se destacam pelo fato de comporem diversos programas, e especificação e implementação didática. Com intuito de expor às problemáticas reais os conceitos e técnicas de POA, emprega-se o seguinte estudo de caso.

O escopo inicial do caso proposto se resume na **Figura 6**.

Figura 6 Código inicial do software


```
Boot.java
1 package boot;
2
3 import escopo.dominio.Software;
4
5 public class Boot {
6     public static void main(String[] args) {
7         Software software = new Software();
8         software.fazAlgo();
9         software.fazuutraLoisa();
10    }
11 }
```

Fonte 6 (Autor, 2014)

As funcionalidades requeridas estão explícitas no código, esta característica se deve principalmente pela adoção da POO no desenvolvimento do programa, largamente utilizado na atualidade. Contudo, ao longo do projeto de desenvolvimento podem existir demanda de novos requisitos, segue um abaixo.

Especificação: Monitorar o tempo de execução de todas as operações e métodos realizados pelo software. Ao final de cada execução exibir seu respectivo resultado. Cada execução deverá ter seu cálculo independente.

No intuito da preservação dos conceitos OO, modifica-se o código conservando a utilização deste último paradigma.

Figura 7 Código com requisito implementado com OO

```
BootPOO.java
1 package boot;
2
3 import escopo.dominio.Software;
4 import escopo.requisito.CalculoDeExecucao;
5
6 public class BootPOO {
7     public static void main(String[] args) {
8
9         Software software = new Software();
10        {
11            CalculoDeExecucao calculo = new CalculoDeExecucao();
12            calculo.iniciar();
13            software.fazAlgo();
14            calculo.terminar();
15            calculo.exibir();
16        }
17        {
18            CalculoDeExecucao calculo = new CalculoDeExecucao();
19            calculo.iniciar();
20            software.fazOutraCoisa();
21            calculo.terminar();
22            calculo.exibir();
23        }
24    }
25 }
```

Fonte 7 (Autor, 2014)

Se promovida uma análise comparativa do código inicial com código resultante, notar-se-á o aumento no montante de linhas, bem como repetição de código e quebrar de encapsulamento para determinação do início da execução e término, isto aponta para uma perda de qualidade interna do software, haja vista o maior esforço para manutenibilidade. Assim a implementação do requisito segundo os conceitos POO acarretou na perda de qualidade do programa.

Em uma busca de meios eficiente para resolução dos entraves citados, com enfoque no atendimento do requisito, verifica-se a utilização de *frameworks* de terceiros que provejam injeção de dependência e *interceptors*, mas que utilizem puramente o OO.

Figura 8 Código com requisito implementado com injeção de dependência

```

BootInterceptor.java
1 package boot;
2
3 import com.google.inject.AbstractModule;
4 import com.google.inject.Guice;
5 import com.google.inject.Injector;
6
7 import escopo.dominio.Software;
8 import estrategia.interceptor.ModuleInjector;
9
10 public class BootInterceptor {
11
12     public static void main(String[] args) {
13         AbstractModule module = new ModuleInjector();
14         Injector injector = Guice.createInjector(module);
15
16         Software software = injector.getInstance(Software.class);
17         software.fazAlgo();
18         software.fazOutraCoisa();
19     }
20 }

```

Fonte 8 (Autor, 2014)

A codificação principal do software, que implementa os requisitos.

Figura 9 Interceptor

```

BootInterceptor.java  Interceptor.java  Software.java  ModuleInjector.java
1 package estrategia.interceptor;
2
3 import org.aopalliance.intercept.MethodInterceptor;
4
5
6
7
8 public class Interceptor implements MethodInterceptor{
9     @Override
10    public Object invoke(MethodInvocation mi) throws Throwable {
11
12        CalculoDeExecucao calculo = new CalculoDeExecucao();
13        calculo.iniciar();
14        Object o = mi.proceed();
15        calculo.terminar();
16
17        System.out.println("Interceptado: " + mi.getStaticPart());
18        calculo.exibir();
19        return o;
20    }
21 }

```

Fonte 9 (Autor, 2014)

O interceptor que envolve as execuções para realizar os cálculos.

Figura 10 Classe de domínio

```

1 package escopo.dominio;
2
3 import com.google.inject.Singleton;
4
5
6
7 @Singleton
8 public class Software {
9     @MonitorarExecucao
10    public void fazAlgo() {
11        for (int count = 0; count < 155500000; count++)
12            ;
13    }
14    @MonitorarExecucao
15    public void fazOutraCoisa() {
16        for (int count = 0; count < 1000; count++)
17            for (int count1 = 0; count1 < 999999; count1++)
18                ;
19    }
20 }

```

Fonte 10 (Autor, 2014)

A necessidade de demarcar quais serão os pontos de execução do programa, que terão a execução calculada.

Figura 11 Configuração do framework

```

1 package estrategia.interceptor;
2
3 import com.google.inject.AbstractModule;
4
5
6
7
8 public class ModuleInjector extends AbstractModule {
9
10    @Override
11    protected void configure() {
12        bind(Software.class);
13        bindInterceptor(Matchers.any(), Matchers.annotatedWith(MonitorarExecucao.class), new Interceptor());
14    }
15
16 }

```

Fonte 11 (Autor, 2014)

A configuração do critério de invocação do *interceptor* com o *framework*.

Os códigos produzidos para alcançar o requisito de cálculo, apesar do aumento do número de linhas, verifica-se um maior encapsulamento das classes, obedecendo aos conceitos estabelecidos para OO. Por outro lado, ocorre uma dependência do *framework*, a obrigatoriedade da injeção de dependência e utilização dos ciclos de vidas de objetos por ele definidos são mandatórios. Neste sentido esta abordagem permanece como invasiva e torna o software dependente de terceiros.

A descrição do caso de uso indica um requisito de interesse transversal, pois afeta o modelo de negócio em sua plenitude, também, se comparado as abordagens anteriores se nota as sintomáticas, que a POA se propõe a solucionar. Neste sentido se aplica a OA para implementar o requisito.

Figura 12 Implementação dos requisitos

```

1 package boot;
2
3 import escopo.dominio.Software;
4
5 public class BootAOP {
6     public static void main(String[] args) {
7         Software software = new Software();
8         software.fazAlgo();
9         software.fazOutraCoisa();
10    }
11 }

```

Fonte 12 (Autor, 2014)

Uma análise comparativa no código demonstra que não houve alteração, se relacionada com o escopo inicial do software.

Figura 13 Requisito transversal implementado com POA

```

1 package estrategia.aop;
2
3 import escopo.requisito.CalculoDeExecucao;
4
5
6 public aspect AOP pertarget( execution(* escopo..*.*(..)) ){
7     public pointcut invoke(): execution(* escopo..*.*(..)) && !(within(AOP) || within(CalculoDeExecucao));
8
9     private final CalculoDeExecucao calculo = new CalculoDeExecucao();
10
11     Object around() : invoke(){
12         calculo.iniciar();
13         Object o = proceed();
14         calculo.terminar();
15
16         System.out.println("JointPoint: " + thisJoinPointStaticPart);
17         calculo.exibir();
18         return o;
19     }
20 }

```

Fonte 13 (Autor, 2014)

O requisito implementado com POA, encontra-se separado dos requisitos de domínio, isto torna a implementação não invasiva, ademais não há dependência de ferramentas de terceiros em tempo de execução. Também, qualquer modificação no software será gerenciada pela implementação de POA.

No caso citado se aplicou diversas abordagens, para demonstrar como os desenvolvedores pensaram ao longo do tempo, além de expor o amadurecimento

das resoluções dos interesses transversais. Por fim, faz-se notório o diferencial entre as outras implementação, há uma baixo acoplamento da solução, além do cumprimento SoC e PRU, tão importantes no desenvolvimento de software com qualidade.

3 INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR

Nos primórdios os computadores eram operados por especialistas e técnicos, os programas tinham como alvo indivíduos com domínio sobre a computação. Mais tarde, com o barateamento dos computadores, mais exatamente os computadores portáteis, trouxeram consigo uma gama de usuários que não possuíam amplo conhecimento computacional (BARANAUSKAS; ROCHA, 20--), contudo interessados na otimização de suas tarefas. Neste cenário de diferentes níveis de entendimento computacional, propulsou a mudança de como são concebidas as interfaces dos programas.

As discussões se estenderam tal maneira, que fundam um ramo de saber, denominado Interação Humana-Computador (IHC), que objetiva a execução eficiente e eficaz das atividades humanas amparadas pelos sistemas computacionais (NUNES, E. P. S., 2014). Sem tardar no seio da Engenharia de Software emerge o conceito de usabilidade de software, muito fustigado pelos estudos de Interação Humano Computador, como indicado pela ISO 9126 nas definições de atributos de qualidade de software. Então, a comunicação entre programas e homens, também se tornou indicador de qualidade.

Finalmente, uma boa interação dentre os programas e usuários, assegura parte da qualidade dos softwares, que são importantes na execução das tarefas dos usuários.

3.1 Avaliação

Ao longo dos anos, os estudos sobre usabilidade demonstraram a importância da mesma nos software, logo se iniciaram os esforços para ampliar a qualidade deste atributo. Assim foram desenvolvidas técnicas, ferramentas e afins no intuito de obter melhores resultados de usabilidade.

Os estudos dos projetos de software apontaram que a avaliação de interface é uma etapa fundamental, pois nela são tecidas as críticas necessárias a evolução das interfaces, que aperfeiçoarão a usabilidade do software.

Nesta etapa de avaliação as informações sobre as interações homem-máquina de diversos modos. Entretanto, destaca-se dentre essas formas a observação, seja realizada por usuários ou técnicos. Assim a questão observacional,

pode ser feita diretamente ou indiretamente (BARANAUSKAS; ROCHA, 20--), na primeira o corpo técnico se desloca para o ambiente de produção para avaliar as interações ou simula determinadas interações em laboratório, na segunda as informações são adquiridas por meios não invasivos e avaliadas posteriormente por técnicos, geralmente usuários indicam os problemas ou softwares monitoram as interações (NUNES, E. P. S., 2014). Desta maneira a observação indireta é menos interferente, pois não possui ciência do processo de avaliação, que torna os resultados imparciais.

Desta forma a evolução das interfaces guia ao aperfeiçoamento da usabilidade de software, por meio das avaliações de interfaces com técnicas não invasivas.

3.2 Observação

As observações para área de Interação Humanam-Computador têm como meta a obtenção de informações sobre as interações do usuário e o sistema (BARANAUSKAS; ROCHA, 20--). Quanto menos invasivo for a abordagem da avaliativa menor será a interferência nos resultados. Os profissionais de desta área devem utilizar ferramentas que estejam inseridas no ambiente de produção, mas sem interferir nos resultados e desempenho do software.

Os programas de computadores podem auxiliar na observação, por meio do monitoramento das interações de usuário, com a coleta dos dados das ações tomadas pelo usuário dentro do sistema. As características que distingue observação se utilizando softwares são: uma abordagem não invasiva (NUNES, E. P. S., 2014), imperceptível ao usuário e coleta dos dados ocorrendo em tempo real, além disso, a possibilidade de aferir uma amostra maior. Assim as informações obtidas, posteriormente poderão ser utilizadas para avaliar as interfaces.

Assim sendo, o emprego de programas de computador na obtenção de amostras, referentes ações do usuário no sistema auxiliará na avaliação das interações humano-máquina (NUNES, E. P. S., 2014), por conseguinte na qualidade externa dos softwares.

3.3 Monitoramento de interações

Os programas de computadores expõem suas funcionalidades por meio de interfaces, em geral as interfaces gráficas são as mais utilizadas, com estas os usuários desfrutam das funcionalidades que software provê.

Figura 14 Evento de interface gráfica

```

65 public void addListeners(){
66     this.jbtLogon.addActionListener(new ActionListener(){
75     this.jbtLogon.addActionListener(new Inner());
76     this.jbtLogon.addActionListener(this);
77
78     // Registro de interesse
79     this.jbtLogon.addActionListener(
80         new ActionListener() {
81
82         @Override
83         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
84             // evento de interface gráfica
85         }
86     }
87     );
88
89     this.addWindowListener(new WindowListener() {
142     this.addWindowListener(new WindowListener() {
195 }

```

Fonte 14 (Autor, 2014)

Do ponto de vista implementacional o mecanismo de ativação da interface gráfica com a função de software, veja a **Figura 14**, se refere aos eventos de interfaces e aos interessados nos eventos, exemplifica-se: um programa determina que a funcionalidade seja ativa pelo evento de clique do botão, ou seja, o evento se trata do clique, o interessado é o software para exposição uma funcionalidade, isto é, ao clicar no botão, um evento de clique será disparado, então software será notificado do evento de clique, que ele previamente havia registrado interesse.

Desta maneira se faz possível monitorar as interações do usuário com software, por meio do monitoramento dos eventos de interface gráfica interessantes ao programa, sendo possível relacionar o evento a uma função, o que possibilita a observação das interações humano-computador.

3.4 Problemática de monitoramento

Os programas indicam interesse por um evento de interface, por meio de registradores de eventos, que tornam possível monitorar a interação do usuário com

sistema, logo software focados na avaliação dessas interações, devem inspecionar os eventos ocorridos no sistema.

As etapas necessárias para observar as interações para uma ferramenta de monitoria, primeiramente identifica todos os eventos interessantes ao sistema avaliado, posteriormente marcar o interesse aos eventos (NUNES, E. P. S., 2014). Em tempo de execução quando os eventos ocorrem os inspeciona e providência o devido tratamento, nesta etapa cabe a observação das interações.

Nessas etapas existem alguns entraves, dentre estes esta a identificação de quais são os eventos interessantes ao sistema, em primazia os registradores de interesse aos eventos qualificam os pretendidos, contudo o interesse é volátil, pois o software pode se desinteressar pelo evento a qualquer instante. Uma questão relevante esta relacionado ao modo como o software de monitoramento identificará os eventos, haja vista vasta gama de tipos de eventos e as características peculiares de cada. Contudo a discussão mais importante a aborda das características invasivas que monitorará, pois invasão pode afetar a qualidade do sistema avaliado, como exemplo o descumprimento ao PRU.

Por fim, os problemas quanto a implementação de uma ferramenta que auxilie no monitoramento dos eventos, podem afetar os resultados da avaliação, desta maneira se deve encontrar uma abordagem que suprima tais dificuldades.

3.5 Programação Orientada a Aspectos no monitoramento de interações

Os problemas levantados quanto o monitoramento de interações são problemáticas comuns no contexto OO, tal que são recorrentes nos software. São em verdade sintomas dos interesses transversais, assim as dificuldades apontadas se referem a imperícia das linguagens OO. Dado o conhecimento de POA, como sanadora das problemáticas relacionadas aos interesses ortogonais (XEROX, 20--), a aplicação de POA poderá propiciar uma abordagem mais eficaz.

O primeiro problema apontado se refere a identificação de eventos e sua diversidade. A decomposição arquitetural diferencia pode estabelecer padrões estruturais, seja relacionados a herança, interfaces, parametrização e afins, capaz de atender uma vasto conjunto de eventos, também por meio destes padrões apontar quais são os eventos de interface interessantes aos sistema avaliado.

Após a identificação, faz-se possível marcar os pontos do sistema que tratem de interações de interface gráfica, ainda que volátil o interesse não interfira na captura, pois a demarcação do interesse esta diretamente ligada a características estruturais e comportamentais do sistema alvo.

Por último, a implementação invasiva da ferramenta de monitoria de interação. A definição das etapas do desenvolvimento de uma aplicação permite especificar o ciclo de vida dos objetos, assim se pode postergar o carregamento da ferramenta a instantes mais próximos ao tempo de execução real, ou seja, executar a ferramenta somente quando for executar o programa a ser observado. Desta forma haveria um baixo acoplamento, pois sistema esta separado da ferramenta, assim não se descumpriria o PRU, que também tornaria a abordagem não invasiva.

Finalmente, a aplicação de POA na resolução dos entraves levantados sobre a ferramenta de monitoria, demonstra a possibilidade do desacoplamento e simplificação da identificação dos eventos interessantes e de sua captura, isto torna possível o desenvolvimento de um módulo de monitoramento de interações.

4 RESULTADOS

O presente trabalho foi devido em duas frentes, a primeira preocupada com aprendizado e exploração teórico do assunto, no intento de abranger as questões em aspectos formais, a segunda focada na prática, com engajo nas implementações e noções técnicas voltadas a aplicabilidade. Como demonstração e exposição do destes estudos, idealizou-se o desenvolvimento de algum software, que melhor seria implementado com POA, então, o Módulo de Monitoramento de Interação foi proposto, haja vista problemáticas encontradas em sua especificação.

As proposições descritas na **Secção 1** deverão serem contestadas aos resultados obtidos, a fim de esclarecer os avanços produzidos neste estudo.

4.1 Aprendizado de implementações

Ao longo das pesquisas realizadas sobre implementações de POA, a biblioteca a AspectJ era recorrentemente citada, além dos elogios tecidos à favor, contudo o notório foi se deparar com diversos livros, que abordavam puramente esta biblioteca, também indicando sua maturidade e ampla parcela de mercado que ocupa, ademais grande a credibilidade da Eclipse Foundation. Estas referências, principalmente *AspectJ in Action* (XEROX, 20--), apontou a predileção a esta implementação.

Os avanços nos estudos ampliavam o horizonte de conhecimento, então, outras implementações menos populares no cenário da POA, contudo relevantes ao entendimento se tornam interessantes, embora sem maior aprofundamento, são exploradas as características do JBoss AOP, mais adiante o *Guice*.

As implementações manuseadas são fonte de entendimento sobre o modelo especificado pela AOP Alliance, isto é, como os conceitos da OA tomam forma nas implementações, ou seja, na POA. Desta maneira, fora construído o entendimento entre o teórico ao prático.

4.2 Aprendizado teórico

O princípio dos estudos teóricos se inicia pela busca sobre as motivações para desenvolvimento da OA, questões fundamentalmente abstratas da POO são alçadas e discutidas, as discussões sumariamente convergem em nível para SoC e

SRU, quanto no nível implementacional se aponta o entrelaçamento e o emaranhamento. Dado o porquê da construção da POA, buscam-se os relatos históricos para identificação do cenário de seu surgimento.

Então, os estudos se voltam a compreensão dos fundamentos da POA, bem como o entendimento basal de sua teoria, com viés a AspectJ. Aprofunda-se nas questões teóricas que envolvem o uso e emprego nos programas OO. Nesta etapa as referências indicam o devir desta tecnologia, também qual é razão primordial que a OA quer superar.

Por fim, a análise do cenário que estava a POA em sua concepção, possibilitou a compreensão dos obstáculos por ser sobrepujado, também o futuro do desenvolvimento de software sobre a ótica da OA.

4.3 Monitoramento de Interações

O desenvolvimento do MMI se objetivava à captura de eventos de interface gráficas de API baseadas no Java AWT, não sendo invasiva ao software, que terá seus eventos de interfaces monitorados, sem que fosse necessário realizar nenhuma etapa de recompilação.

O entendimento das estruturas e comportamentos é essencial ao desenvolvimento de aspectos, para assertividade do escopo definido. Assim o entendimento das documentações relacionadas da API fora balizadora, também os conhecimentos relacionados as convenções estabelecidas pela linguagem Java (SIERRA, 20—).

Figura 15 Eventos de interação


```
1  import java.awt.event.MouseWheelEvent;
2
3
4
5  public class InteresseEmEventosDeMovimentoDeMouse implements MouseWheelListener{
6
7
8      @Override
9      public void mouseWheelMoved (MouseEvent e) {
10         // tratamento do evento
11     }
12 }
```

Fonte 15 (Autor, 2014)

As observações detectadas podem ser resumidas na **Figura 15**, a primeira caixa se refere a uma interface de interesse de evento, a segunda um método receptor do evento e a terceira o evento de interface gráfica passada por parâmetro.

- Qualquer classe interessadas em eventos, deve implementar as interfaces relacionadas ao eventos.
- Qualquer interface de interesse de evento deve terminar seu nome com *Listener*.
- Qualquer método das interfaces de interesse de evento deve ter no mínimo um parâmetro referenciado ao evento.
- O parâmetro referenciado ao evento é entendido como a interação do usuário com a interface gráfica.

Desta forma, o MMI deveria capturar os eventos interessantes ao software afetando diretamente as classes *Listener*, mais precisamente as rotinas, que recebem os eventos de interação, então capturar os eventos e repassa-los as instâncias registradas no MMI, que tratarão os eventos, ou seja, monitorarão as interações de interface gráfica.

Figura 16 Aspect de captura de evento

```

1 package aop.aop;
2
3+ import java.util.EventListener;[]
8
9 privileged aspect AWTEvent pertypewithin(EventListener+){
10
11- static{
12     new Loader().start();
13 }
14
15- pointcut awtEvents(EventObject e):
16     !within(java.awt.event.AWTEventListener+)
17     && execution(public !static !final void java.awt.event.*Listener.*(..))
18     && args(e,..)
19- ;
20
21
22 before(EventObject e): awtEvents(e){
23
24     AWTController.processEvent(e);
25 }
26
27 }

```

Fonte 16 (Autor, 2014)

O aspecto desenvolvido para captura do evento veja **Figura 16**. O ciclo de vida desse aspecto descrito é determinado pelo as instâncias do tipo *EventListener*, 4º retângulo. Primeiramente instâncias as classes especificadas no arquivo *interaction_monitor.properties*, que monitorarão os eventos, 5º retângulo e **Figura 17**.

Figura 17 Arquivo de configuração

```

1
2 turn=on 1
3
4 load=br.com.sp.fatec.ipiranga.monitor.TesteListenerInteracionMonitor 2

```

Fonte 17 (Autor, 2014)

Posteriormente, exclui a interface *AWTEventListener*, como suas filhas e implementações da captura, além de eleger as execuções das implementações das interfaces *Listener*, com ao menos um argumento tipificado como *EventObject*. para capturar os eventos, 1º retângulo. Então, em tempo de execução capturar o argumento, ou seja, o evento, depois da execução do corpo da rotina alvo, 2º retângulo. Finalmente repassa as instâncias de monitoramento, 3º retângulo e na **Figura 18**, sendo os quadros 2 referentes aos eventos de interface registrados no software alvo; os quadros 3 referentes a todos eventos ocorridos na *API AWT* e quadros 1 especificam a classe que receberá as informações de interação de interface gráfica.

Figura 18 Classe que recebe eventos

```

1 package br.com.sp.fatec.ipiranga.monitor;
2
3 import java.awt.AWTEvent;
4 import java.awt.event.AWTEventListener;
5 import java.util.Observable;
6 import java.util.Observer;
7
8 public class TesteListenerInteracionMonitor implements Observer, AWTEventListener {
9
10     @Override
11     public void update(Observable o, Object arg) {
12         // Interações do software alvo
13     }
14
15     @Override
16     public void eventDispatched(AWTEvent event) {
17         // Todas as interações
18     }
19
20 }

```

Fonte 18 (Autor, 2014)

O aspecto afetará o software alvo em tempo de *loader*, então realizará modificações nos *bytecodes*, antes do carregamento das classes na plataforma JVM, contudo não modificará os arquivos originais do software. Este processo é realizado pelo *AJ5*, em verdade um *Java Agent* (XEROX, 20--).

Deste modo, o monitoramento das interações de interface, aliada a uma abordagem não intrusiva, foi possível por meio da adoção da POA, que possui um conjunto de instruções capazes de expressar os aspectos de sistema, neste caso a captura de interação, diferenciado da POO, alcançar os resultados estipulados na especificação do MMI.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma aplicação para captura de informações de interações de usuários com interfaces gráficas, utilizando a POA para capturar as informações das interações.

No decorrer dos estudos ficou claro a impossibilidade de desenvolver tal aplicação sem POA, pois outros meios prejudicam a arquitetura do software. Desta maneira a preferência pela POA trouxe os resultados esperados, ou seja, uma ferramenta não invasiva, capaz de monitorar os eventos de interfaces existentes nos softwares alvo.

Assim a solução abarcou a principal *API* da plataforma *Java* para desktop, *API AWT*, tornando possível monitorar as interações que passam por ela, também aos *Behavior* da *Java 3D* que tenham métodos de *Callback*. Sendo a captura das informações de interação dessas *APIs* realizada pela POA, com uso de *AspectJ*.

Desta forma o desenvolvimento da aplicação proposta foi possível devido aos benefícios obtidos pela POA, sem esta haveria grandes entraves para construção da solução, que impossibilitariam o desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBRISO/IEC9126-1 Engenharia de Software - Qualidade de produto - Parte 1: Modelo de qualidade**, 2003.
- AOSD.NET. **Glossary**. In: _____. 11 de Maio de 2005. Acessado em 03 de Junho de 2013. Disponível em: <<http://www.aosd.net/wiki/index.php?title=Glossary>>.
- BABAR, Muahmmad Ali; WANG, Xiaowen; GORTON, Ian. **Supporting Security Sensitive Architecture Design**. In: First International Conference on the Quality of Software Architectures, 2005.
- BARANAUSKAS, M. C. C.; ROCHA, H. V. **Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador**. Acessado em: 20 de Abril de 2014. Disponível em: <<http://www.dataplussistemas.com.br/wp-content/uploads/2011/01/Wasp-2007-CR.pdf>>.
- BRICHAU, Johan; THEO, D'Hondt. **Aspect-Oriented Software Development (AOSO)**.
- COMPUTER HISTORY MUSEUM. Timeline of Computer History. Disponível em: <<http://www.computerhistory.org/timeline/?category=sl>>. Acesso em: 27 de Abril. 2014.
- COSTA, Carlos Henrique. (2004). **Um Catálogo de Refatorações para Implementação de Padrões de Projeto Orientados a Aspectos**. I Latin-American Workshop on Aspect-Oriented Software Development. Acessado em: 20 de Outubro de 2013. Disponível em: <<http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/lawasp/2007/014.pdf>>.
- DANTAS, Ayla; CIRNE, Walfredo ; SAIKOSKI, K. B. . **Using AOP to Bring a Project Back in Shape: The OurGrid Case**. *Journal of the Brazilian Computer Society*. Brazil, v. 11, n.3, 2006. Acessado em: 15 de Setembro de 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-65002006000100003&script=sci_arttext>
- DEMARCO, T.. **Structured Analysis and System Specification**. Yourdon Press, 1988.
- DE GRANDI, Marco Antonio; DE CAMARGO, Valter Vieira; SPOTO, Edmundo S. (2004). **Uma Abordagem para Acompanhamento de Regras de Negócio Transversais ao Longo do Desenvolvimento**. Acessado em: 20 de Outubro de 2013. Disponível em: <<http://www.dataplussistemas.com.br/wp-content/uploads/2011/01/Wasp-2007-CR.pdf>>.
- ESPÁK, Miklós. **Aspect-Oriented Programming On Lisp**. In: International Conference on Applied Informatics, 6. , 2004, Hungary.

NUNES, E. P. S.. **Um Método para Avaliar a Aquisição de Conhecimento em Ambientes Virtuais de Aprendizagem Tridimensionais Interativos**. Dissertação (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Universidade de São Paulo, 2014.

FILMAN, Robert E.;FRIEDMAN, Daniel P.. **Aspect-Oriented Programming is Quantification and Obliviousness**. In: Workshop on Advanced Separation of Concerns, 2000.

GAMMA, Erich et al. **Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software**. Addison-Wesley.

GRADECKI, Joseph D.; LESIECKI, Nicholas. **Mastering Aspectj: Aspect-Oriented Programming in Java**. 1. ed. Estados Unidos da América, Indianápolis: Wiley, 2003?.

JBOSS. (2004). **Chapter 15 - Aspect Oriented Programming (AOP)**. The JBoss 4 Application Server Guide. Acessado em: 15 de Setembro de 2013. Disponível em: <http://docs.jboss.org/jbossas/jboss4guide/r4/html/aop.chapt.html>.

JBOSS. (2008a). **JBoss AOP - User Guide**. Acessado em: 15 de Setembro de 2013. Disponível em: <http://docs.jboss.org/jbossaop/docs/2.0.0.GA/docs/aspect-framework/userguide/en/html/what.html>.

JBOSS. (2008b). **JBoss AOP Reference Manual**. Acessado em: 16 de Abril de 2014. Disponível em: <http://docs.jboss.org/jbossaop/docs/2.0.0.GA/docs/aspect-framework/reference/en/html/running.html>.

KESSLER PIVETA, Eduardo. **Aurélia: um modelo de suporte a programação orientada a aspectos**. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Santa Catarina, 2001.

LADDAD, Ramnivas. **Aspectj in Action: Enterprise AOP with Spring Applications**. 2. ed. Manning, 2010.

L. HÜRSCH, Walter; VIDEIRA LOPRES, Cristina. **Separation of Concerns**. Dissertação - Northeastern University, Boston, 1995.

MALTA, Marcelo Nassau; VALENTE, Marco Tulio. (2004). **Transformações de Código para Extração de Aspectos**. I Latin-American Workshop on Aspect-Oriented Software Development. Acessado em: 20 de Outubro de 2013. Disponível em: <http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/lawasp/2007/008.pdf>.

MITCHELL, Richard. **Managing Complexity in Software Engineering**. Peter Peregrinus, 20--.

NOVAES DE REZENDE, Marcelo. **Java 6: Curso universitário**. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.

ORACLE.(2005). **JRockit JVM Support For AOP**, Part 1.Acessado em: 15 de Setembro de 2013. Disponível em: <http://www.oracle.com/technetwork/articles/java/jvm-apo-1-099446.html>

PRESSMAN, Roger S. . **Engenharia de Software: Uma abordagem profissional**. 7. ed. New York: Mc Graw Hill. 2011.

SIERRA, Kathy; BATES, Bert. **SCJP Sun Certified Programmer for Java 6 Study Guide: Exam 310-065**. 1.ed. Mc Graw Hill, 20--.

STANLEY M. SUTTON, Jr. et al. **N Degrees of Separation: Multi-Dimensional Separation of Concerns**, 20--.

SILVA, F. P.. **Metaprogramação extensível para a linguagem XAJ: Extensible AspectJ**. Dissertação (Pós-Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Viçosa, 2013.

STEIMANN, Friedrich. **The Paradoxical Success of Aspect-Oriented Programming**, Portland, 2006.

SPRING SOURCE. (2008). **Chapter 6. Aspect Oriented Programming with Spring**. Acessado em: 15 de Setembro de 2013. Disponível em: <<http://docs.spring.io/spring/docs/2.5.5/reference/aop>>.

TANENBAUM, Andrew S.. **Sistemas Operacionais Modernos**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2009.

XEROX CORPORATION. **The AspectJTM Programming Guide**. Acessado em: 25 de Maio de 2014. Disponível em: <<http://www.eclipse.org/aspectj/doc/released/progguide/index.html>>.

VIDEIRA LOPES, Cristina. **Aspect-Oriented Programming: An Historical Perspective**. 2002.